

TERMODINAMIKA PÁNINE ÚLES QOSQAN TIYKARǒI ALIM WILLARD GIBBSTIŃ QISQASHA ÓMIRI

Asamaddinova Ulbosin Begdiyarovna

Berdaq atindagi Qaraqalpaq mamleketlik universiteti
Ximiya-texnologiya fakulteti studenti

Annotatsiya: Termodinamika ilimi pán sıpatında rawajlanıwı barısında óz úlesin qosqan Williard Gibbstin’ omiri hám basqada pánlerge de ilimiy jańalıqları haqqında maǵluwmatlar keltirilgen . Williard Gibbs termodinamika tarawı boyınsha kóplegen jumıslar islegen.

Tayanış sózler: Termodinamika, jıllılıq effektleri, processler, energiya, nızamlıqlar, puw mashinasi, vector analizi.

A BRIEF LIFE OF WILLIAM GIBBS, THE SCIENTIST WHO FOUNDED THE SCIENCE OF THERMODYNAMICS

Asamaddinova Ulbosin

Karakalpak State University
Student of the Faculty of Chemical Technology

Abstract: Information about the scientific news of Williard Gibbs, who contributed a lot to the development of the science of thermodynamics as well as elsewhere, is presented. Williard Gibbs is willing to contribute to thermodynamics.

Key words: Thermodynamics, viscosity effects, processes, energy, systems, PUW machine, vector analysis.

Kirisiw. Termodinamika pán sıpatında M. V. Lomonosov (1746 – jılı) tárepinen energiyanıń aylanıw hám saqlanıw nızamınıń ashılıwı, onıń “Jıllılıq hám suwıqlıq sebepleri” (1747 – jılı) degen jumısında jıllı zatlar mikrozyatlardıń háreketke ekenligin sıpatlaw, rus mexanigi I. I. Polzunov tárepinen birinshi puw mashinasınıń ashılıwı nátiyjesinde universal porshenli divigatelleriniń sızılması jaratılıwı nátiyjesinde payda bolǵan. XIX ásirniń aqırında termodinamika páni rawajlandı. Termodinamikanıń rawajlanıwına R. Mayer (1872 – j.), D. Joule (1846 – j.), E. X. Lens (1844 – j.), S. Karno (1824 – j.), W. Gibbs, R. Klauzius (1854 – j.) hám V. Tomson (1856 – j.) óz jumısları menen úlken úles qosqan. Termodinamikanıń pán sıpatında rawajlanıwı basqışında Williard Gibbs ta óz úlesin qosqan.

Williard Gibbstin’ qısqasha ómiri. Willard Gibbs (1839-jıl 11-fevral – 1903-jıl 28-aprel) fizika, ximiya hám matematikaǵa áhmiyetli teoriyalıq úles qosqan Amerikalıq

alim edi. Oni termodinamikanı qollaw boyınsha jumısı fizikalıq ximiyanı qatañ induktiv pänge aylandırıwda zárúrli rol oynadı.

Gibbs Konnektikut Shtatınıñ Nyu-Xeyven qalasında tuwılğan. Ol XVII ásirde berli belgili Amerikalıq ruwxaniyeler hám akademiklerdi jetistirgen áyyemgi Yanki shańarağınan edi. Ákesi Josiah Willard edi, al anası Meri Anna qızlıq familyası Van Klivinniñ jalğız ul perzenti edi. Gibbstiñ ata-babaları arasında kolledj prezidentleri, al anasınıñ shańarağında da ilimiy qábiletleri bar edi. Gibbs jergilikli Xopkins Gramatikalıq mektebinde oqıdı hám 1854-jılı Yel qalasına oqıwğa kirdi. Úlgili studentlerden biri boldı. Oqıwdı pitkergennen soñ, Gibbs injenerlik tarawında izleniwler alıp bardı. Oni mexanizmdi proektlestiriw boyınsha tezisi geometriyalıq analiz usılların qollağan logikalıq ayrıqshalıǵı menen ajıralıp turatuǵın edi. 1863-jılı Gibbs AQSH da birinshi injenerlik pánleri doktorı dárejesin aldı. Tap sol jılı Yel qalasında repititor etip tayınlandı. Gibbs bir az itibardı injenerlik oylap tabıwğa baǵıshladı.

Gibbs ata-anasınan erte ayırıldı hám ata-anasına tiyisli bolğan baylıqların hám mıyrasların eki ajapası Gibbske qaldırdı. 1866-jılı eki ajapası Evropaǵa ketti. Al Gibbs bolsa intellektualıq texnikanı ózlestirgen evropalıq matematikler hám fizika ilimpazlardıñ lekciyalarına qatnastı.

1871-jılda ol óziniñ fundamental jumısın baspadan shıǵarıwdan aldın Yel qalasında matematika fizika professorı bolıp tayınlangan. Oni birinshi úlken maqalası 1873-jılda baspadan shıǵıp, ol “Suyıqlıqlar termodinamikasında grafikalıq usıllar” dep atalğan. 1876-jılda óziniñ eñ ataqlı shıǵarması “Sútler járdeminde elementlerdiñ termodinamikalıq qásiyetlerin geometriyalıq súwretlew usılı”. “Geterogen elementler teñ-salmaqlılıq tuwrısında”. Oni usı jumısın Shotlandiyalıq fizik tezlik penen tán aldı. Angliyada Jeyms Klerik Maksvell óz qolı menen Gibbstiñ termodinamikalıq formasınıñ modelin dúzgen hám onı Gibbske jibergen. Zamanagoy tariyxshı Genri Adams Gibbsti “ilimdegi poziciyasına kóre bahalawğa ılayıqlı Amerikalıqlardıñ eñ ullısı” dep atağan.

Maksvell 1875-jılda baspadan shıqqan “Jıllılıq teoriiyası” niñ náwbettegi basılımina Gibbstiñ jumısı boyınsha bapı kirgizdi. Ol Gibbstiñ grafik usıllarınıñ paydalılıǵın London Ximiya Jámiyetinde oqıǵan lekciyasında túsintirip berdi hám hátte “Diagrammalar” temasındaǵı maqalada oǵan belgili edi.

1880-jıldan 1884-jılǵa shekem Gibbs Hermann Grassmannıñ sırtqı algebrasın fiziklerdiñ mútajliklerine uqsas vektor esabına aylandırıw ústinde isledi. Bul obyektte esapqa alğan halda, Gibbs eki vektordıñ noqat hám óz-ara kóbeytiwlerin ajratıp kórsetdi hám diadikalar túsiniǵin kirgizdi. Soǵan uqsas jumıs gárezsiz túrde hám shama menen bir waqıttıñ ishinde ingliz matematik fizigi hám injeneri Oliver Heaviside tárepinen ámelge asırıldı.

Gibbstiń vektor esabı boyınsha lekciya tekstleri 1881 hám 1884 jıllarda óz studentleri paydalanıwı ushın ózi baspadan shıǵaradı hám keyin Edvin Bidvell Uilson tárepinen 1901-jılda baspadan shıǵadı “vektor analizi” sabaqlıǵına maslastırǵan.

Gibbs statistikalıq mexanika terminin jarattı hám fizikalıq sistemalardıń tiyisli matematikalıq xarakteristikasına tiykarǵı túsiniklerdi kirgizdi, atap aytqanda ximiyalıq potencial (1876), hám statistikalıq ansambl (1902). Gibbstiń termodinamika nızamların kóp bólekshelerden shólkemlesken sistemalardıń statistikalıq ózgesheliklerinen kelip shıqqanlıǵı onıń óliminen bir jıl aldın, 1902-jılda baspadan shıqqan júdá tásirli “Statistikalıq mexanikadaǵı elementar principi” sabaqlıǵında keltirilgen. Gibbs 1891-jılda Irving Fisher tárepinen jazılǵan matematikalıq ekonomika boyınsha doktorlıq dissertatsiyasına basshılıq etken. Gibbstiń óliminen keyin Fisher óziniń Jıyınq dóretpelerin baspa etiwdi qarar etti.

Gibbs 1903-jıl 28-aprelde Nyu-Xeyvenda 64-jasında dunyadan ótti. May ayında Yel Sloane laboratoriyasında onı yadqa alıw máresimi ótkerildi. Belgili ingliz fizigi J. J. Tóbeson qatnastı hám qısqasha sóylew sóyledi.

Ximiya hám elektroximiyalıq termodinamikaǵa kirgizgen jańalıǵı: Gibbstiń 1870-jıllardaǵı jumıslarında sistemaniń ishki energiyası U ni S entropiya kórinisinde ańlatıw ideyasın kirgizdi, bunnan tısqarı kólem V , basım P hám temperatura T niń ápiwayı jaǵday ózgeriwshileri. Ol ximiyalıq potencial túsinigin da kirgizdi μ málim bir ximiyalıq túr, bul túrdiń N molekulları sanınıń kóbeyiw menen baylanıslı (turaqlı entropiya hám kólemde) U niń ósiw tezligi sıpatında anıqlanadı. Solay etip, Gibbs birinshi bolıp termodinamikanıń birinshi hám ekinshi nızamların birlestirip, jabıq sistemaniń ishki energiyasınıń sheksiz kishi ózgeriw dU ni tómendegi kóriniste ańlatpaladı:

$$dU = TdS - PdV + \sum \mu_i dN_i \quad (1)$$

Bul jerde T - tolıq temperatura, P - basım, dS - entropiyanıń sheksiz kishi ózgeriw hám dV - kólemnıń sheksiz kishi ózgeriw. Bul ańlatpanıń Legendre transformaciyasın alıp, ol entalpiya, H hám Gibbstiń erkin energiyası, G túsiniklerin anıqladı.

$$G_{(p,T)} = H - TS \quad (2)$$

Bul Gelmgolos erkin energiya ańlatpası menen salıstırıladı, A

$$A_{(v,T)} = U - TS \quad (3)$$

Ximiyalıq reakciya ushın Gibbstiń erkin energiyası teris bolsa, reakciya óz-ózinin dawam etedi. Ximiyalıq sistema teń salmaqlılıq jaǵdayında bolǵanda, Gibbstiń erkin energiyasınıń ózgeriwı nólge teń boladı. Teń salmaqlılıq turaqlısı, reaktivler standart jaǵdayında bolǵanında, erkin energiya ózgeriwı menen ańsat baylanısadı.

$$\Delta G^\theta = -RT \ln K^\theta \quad (4)$$

Ximiyalıq potencial Gibbs erkin energiyası sıpatında anıqlanadı.

Fazalar qaǵıydası: fazalıq nızam-termodinamikalıq teń-salmaqlılıqtaǵı sistemaniń ózgeriwı menen baylanıslı nızam amerikalıq fizikler tárepinen usınılǵan.

Williard Gibbstiń termodinamikağa tiyisli maqalalarında (1875-1878) termodinamikalıq teń-salmaqlılıqtağı sistemalar ádette qandayda bir jabıq ıdısta óz ortalıǵınan ajratılǵan dep esaplanadı, lekin kóplegen geologikalıq sistemalar fazalıq qaǵıydasına boysınadı dep esaplaw múmkin ózgeriwshiler tómendegiler bolıp fazalar sanı P (elementtiń formaları-yaǵınıy qattı, suyıq hám gaz-bir komponentli ximiya bolıwı shart emes), ximiyalıq komponentler sanı temperatura , basım hám procent quramı sıyaqlı intensiv ózgeriwshiler erkinligi F. Fazalıq qaǵıydası $F=C-P+2$ ekenligin ańlatadı. Sonday etip, bir fazağa iye bolǵan bir komponentti sistema ushın erkinlik dárejeleri sanı ekewden bolıp hár qanday temperatura hám basımǵa shegara ishinde erisiwi múmkin. Bir komponentli hám eki fazalı (mısalı, suyıqlıq hám puw) tek bir erkinlik dárejesi hár bir temperatura ushın bir basım bar. Bir komponent hám úsh faza ushın erkinlik dárejesi joq hám temperatura hám basım ekewide ózgermeytuǵın bolıp esaplanadı.

Kóp komponentli sistemalarda eger hár qaysısı menen ximiyalıq teń-salmaqlılıqta bolsa, esapqa alınatın komponentler sanı ulıwma sanınan az bolıwı múmkin. Mısalı, teń salmalılıqtağı monomer bir komponent sıpatında esaplanadı.

Ol Jeyms Klerk Maksvell hám Lyudvig Boltsman menen birgelikte ol termodinamika nızamların kóp bólekshelerden shólkemlesken fizikalıq sistemaniń múmkin bolǵan jaǵdayları ansamblarınıń statistikalıq qásiyetleriniń aqibetleri retinde túsindirip, statistikalıq mexanikanı (ol ózi jaratqan termin) jarattı. Gibbs Maksvell teńlemelerin fizikalıq optika máseleleriniń qóllanıwı ústinde de jumıs islegen.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Боголюбов А. Н. Математики. Механики. Биографический справочник. — Киев: Наукова думка, 1983. — 639 с.
2. Семенченко В. К. Д. В. Гиббс и его основные работы по термодинамике и статистической механике (К 50-летию со дня смерти) // Успехи химии. — Российская академия наук, 1953. — Т. 22, вып. 10. — С. 224—243.
3. Тюлина И. А. История и методология механики. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. — 282 с.
4. M Rukeyser, Uillard Gibbs: Amerika dahosi (Nyu-York, 1942) .
5. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=CYJZKB0AAAAJ&citation_for_view=CYJZKB0AAAAJ:YsMSGLbcyi4C
6. <http://www.britannica.com/biography/J-Willard-Gibbs>